

Mavzu: Tuproq namligini o'lchash uskunalari va ularni o'rnatish usullari.

Mualliflar: "TIQXMMI" MTU ning Qarshi Irrigatsiya va Agrotexnologiyalar instituti Hidromelioratsiya fakulteti SXM yo'nalishi 2- bosqich 219-guruh talabasi G'avsiyeva Saida Umar qizi. +998995785157.

"TIQXMMI" MTU ning Qarshi Irrigatsiya va Agrotexnologiyalar instituti Hidromelioratsiya fakulteti SXM yo'nalishi 2- bosqich 219-guruh talabasi *Rahmatullayev Sherzod Oybek o'g'li* +998906080252

Annotatsiya

Dunyoda suvni tejaydigan zamonaviy sug'orish texnologiyalari jadal rivojlanib bormoqda, shu bois zamonaviy texnologiyalarni to'g'ri qo'llash va ulardan foydalanish davr talabiga aylanmoqda. Ushbu maqolada sug'oriladigan erlarda tuproq namligini o'lchaydigan va shu bilan o'simlikni qachon sug'orish kerakligini aniqlaydigan zamonaviy WatchDog tuproq qurilmasining ishlash printsipli va tuzilishining markalari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: spektr texnologiyalari, suv, qo'riqchi, ma'lumot skaut modemi, sensor, monitor, signal, batareya, sug'orish, tuproq namligi, aloqa tizimi, joylashuv, innovatsiya.

Abstract

The world's modern water-saving irrigation technologies are growing rapidly, so the correct application and use of modern technologies is becoming a requirement of the times. This article provides information on the working principle and brands of the structure of a modern WatchDog soil device that measures soil moisture in irrigated lands and thereby determines when to water the plant.

Keywords: spectrum technologies, water, watchdog, datascout modem, sensor, monitor, signal, battery, irrigation, soil moisture, communication system, location, innovation.

Абстракт

Современные водосберегающие технологии орошения в мире развиваются быстрыми темпами, поэтому правильное применение и использование современных технологий становится требованием времени. В данной статье представлена информация о принципе работы и марках конструкции современного почвенного прибора WatchDog, который измеряет влажность почвы на орошаемых землях и тем самым определяет, когда поливать растение.

Ключевые слова: спектральные технологии, вода, сторожевой таймер, модем datascout, датчик, монитор, сигнал, батарея, орошение, влажность почвы, система связи, местоположение, инновации.

Kirish

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda sug'orish jadvali sug'orish tizimini loyihalash, texnik xizmat ko'rsatish va ishlatish va suv mavjudligiga bog'liq. Dunyoning ko'pgina mintaqalarida sug'orish suvi barcha ekinlarni bir sug'orish navbatida sug'orish uchun etarli emas. Shu sababli, sug'orish uchun juda zarur bo'lgan ekinlarning hosildorligi suv yetishmasligi tufayli kamayishi mumkin. Fermerlarga qaror qabul qilishda yordam berish uchun sug'orishning eng yaxshi vaqtlarini yetkazish uchun kerakli vositalarga ehtiyoj bor. Sug'orish rejalarini tuzishga investitsiyalar suvdan foydalanish va hosildorlikni optimallashtiradi.

O'tgan tadqiqotlar va amaliy tajriba shuni ko'rsatdiki, fermer xo'jaliklarida yoki suv oqimi darajasida sug'orishni boshqarish usullari, agar qabul qilinsa, fermerlar uchun sodda va tushunarli bo'lishi kerak. Amaliyotlar mavjud tizimni loyihalash va texnik xizmat ko'rsatish cheklovlari doirasida imkon qadar ko'proq moslashuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Fermerlar keyingi navbatda suv ajratishda qaysi ekinlarni sug'orish kerakligini aniqlash uchun amaliy vositalarga muhtoj.

Sug'orish jadvali - bu qachon sug'orish, qancha miqdorda, qayerda va qanday maqsadda sug'orish kerakligini aniqlaydigan fan. Maqsad yer unumdorligini (yer birligidan olinadigan hosil), suv unumdorligini (ishlatilgan suv birligiga to'g'ri keladigan hosil), sof foyda va sifat qobiliyatini oshirish bo'lishi mumkin. Odatda ishlab chiqaruvchining maqsadlariga qarab turli rejalashtirish strategiyalari kerak bo'ladi. Masalan, maksimal sug'orish orqali maksimal hosilga erishish har doim ham eng yuqori suv unumdorligiga yoki sof foydaga olib kelmasligi mumkin. Darhaqiqat, quruq muhitda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eng yuqori ekin suvi mahsuldorligi sug'orish miqdori bilan to'liq ekin suvi talabidan past darajada bo'lishi mumkin.

Sug'orishni rejalashtirishning umumiy yondashuvlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. belgilangan vaqt oralig'ida yoki oddiy taqvim bo'yicha, ya'ni suv aylanishi sodir bo'lganda yoki oldindan belgilangan jadval bo'yicha sug'orish;
3. vizual o'simlik stress ko'rsatkichlarini kuzatish;
4. sezgi, gravimetrik, elektr qarshilik (gips) bloklari, tensiometrlar yoki neytron zondlari kabi asboblardan yoki namuna olish usullari yordamida tuproq suvini o'lchash (yoki baholash);
5. ob-havo ma'lumotlari va bug'lanishga asoslangan tuproq suvi byudjetiga rioya qilish;

Sug'orishni boshqarish bo'yicha ong'li qarorlar qabul qilish o'simlikni boshqarishning yaxshi usullarining muhim qismidir va ko'pincha hosildorlik va rentabellikni optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Noto'g'ri sug'orish jadvalini tuzatmaslik suv resurslarini ortiqcha yoki ortiqcha sug'orish orqali isrof qilish yoki to'liq foydalanishni anglatadi va aniqroq sug'orish amaliyoti suvning to'g'ri

miqdorini o'z vaqtida qo'llashni o'z ichiga oladi. Ko'pgina yillarda yog'ingarchilikni o'z vaqtida sug'orish tadbirlari bilan to'ldirish nafaqat ekinlarni bug'lanish ehtiyojlari uchun suv bilan ta'minlashga yordam beradi, balki o'simliklarning o'sishini tartibga solish, begona o'tlar va hasharotlar zararkunandalari bosimiga ta'sir qilish va kasalliklarning tarqalishini kamaytirish rolini o'ynaydi. Suvdan samarali foydalanish uchun sug'orishni rejalashtirish va ishlab chiqarishni optimallashtirish uchun o'stirilayotgan ekinning ildiz zonasi bo'ylab tuproqning suv sharoitlarini tez-tez aniqlash maqsadga muvofiqdir. Buni amalga oshirishning bir qancha usullari ishlab chiqilgan va turli darajadagi muvaffaqiyat bilan foydalanilgan. Sug'orish uskunalari investitsiyalar bilan solishtirganda, bu rejalashtirish usullari nisbatan arzon.

Tuproq namligini o'lchash.

Tuproq namligini kuzatish yoki o'lchash uchun bir nechta qurilmalar mavjud. Dalada ishlatiladigan eng keng tarqalgan tensiometrlar, namlik bloklari va turli xil elektron tuproq problari. Shubhasiz, qurilmaning narxi omil bo'ladi. Shuning uchun, barcha kerakli ma'lumotlar hisobga olinganligiga ishonch hosil qilish muhimdir.

Tuproq namligini o'lchaydigan asbolardan biri **WaterScout SM 100 Tuproq namligi datchiklaridir**. Bu qurilmani **Watchdog 1000 series** deb ham ataladi. WatchDog - bu bizning tejamkor havo namligi, tuproqning nam miqdorini o'lchaydigan uskunalarimiz uchun **Spectrum Technologies** brendidir. Watchdog 1000 Series WaterScout stansiyalari chuqurlikdagi tuproq namligini qulay tarzda kuzatadi va baholaydi. 6 m kabelga ega Watchdog station va WaterScout sensorlarini o'z ichiga oladi.

Tuproq namligi sensori tuproq namligining joriy darajasini o'lchash uchun qurilma. Sug'orish tizimiga o'rnatilgan datchiklar suvni yetkazib berish va taqsimlash uchun yanada qulay jadval yaratishga yordam beradi. Sensorlar shuningdek, optimal ekin o'sishi uchun sug'orishni rejalashga ishlatiladi.

Tuproq namligi sensorlari qanday ishlashiga qarab, ular 3 turga bo'linadi:

Tuproq-ildiz zonasini kuzatish uchun yer ostiga o'rnatilgan.

Havo-uchuvchisiz uchish apparatlari orqali ma'lumotlarni olish, ba'zan tuproq namligini xaritalash uchun ishlatiladi.

Sun'iy yo'ldosh- holatni masofadan baholash. Daladagi ishlarni masofadan boshqarish.

Infraqizil [IQ] nurlanishni tahlil qilish orqali sun'iy yo'ldosh yaqinlikdagi tuproq namligi sensorlari doimiy ravishda dolzarb va ishonchli ma'lumotlar oqimini ta'minlaydi. Bu ma'lumotlar sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar bilan birgalikda fermerlarga tuproq namligi darajasidagi barcha o'zgarishlardan xabardor bo'lib turish va zarur chora-tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish imkonini beradi.

Sensorlarni o'rnatish.

Tomchilatib sug'orish uchun tuproq namligi sensorlari o'rnatish va muntazam parvarishlashni talab qiladi. Buning uchun bizga quyidagi parametrlarni aniqlaydigan mutaxassislar kerak bo'ladi:

Sensorlarning joylashuvi

Qurilmalar orasidagi masofa

Qurilmalar soni

O'rnatish chuqurligi

Datchiklarni joylashtirish usuli

Tuproq namligi sensorlarini o'rnatish uchun maxsus vosita mavjud. U har qanday turdagi tuproqda, hatto qattiq loyda ham, 10 sm diametrli kavlangan yuzaga 1,8 m gacha chuqurlikdagi datchiklarni osongina va xatosiz joylashtirish imkonini beradi. Transduser teshikka vertikal ravishda joylashtiriladi, asbob mexanizmi transduserni tuproqqa perpendikulyar ravishda joylashtiradi va keyin uni silliq bo'shatadi va o'rnatish vaqtida tuproqqa ta'sirini kamaytiradi.

WaterScout SM 100 Tuproq namligi datchiklari

Asosiysi, qachon va qancha sug'orishni bilishdir! Yuqori sifatli o'simliklar etishtirish uchun sog'lom tuproq namligi va suv muvozanatini saqlash juda muhimdir. O'simliklar vaqtida sug'orilmasa ozuqa moddalar yetishmaydi va o'simlik rivojlanmaydi va nobud bo'ladi. Aksincha, sug'orish rejasiga amal qilmay tez-tez suv berilsa o'simlik kasallanadi va rivojlanish vaqtida quruq sharoitga chidamsiz bo'ladi. Haddan tashqari sug'orish o'simlik ildiziga salbiy ta'sir ko'rsatadi va nobud bo'ladi. Spectrum Watchdog sensorlari ekinlar, uzumzorlar va boshqa namlik darajasi xavotirli joylarda tuproq namligi tendentsiyalarini kuzatish uskunasi.

WatchDog 700 va 2700

	Diapazon	Aniqlik
Shamol tezligi	0 dan 175 mil/soatgacha	+/- 5%
Shamol yo'nalishi	2 darajali o'sishlar	+/- 7 daraja
Havo harorati	-22 dan 182 ° F gacha	+/- 1°F
Shamol chill	-40 dan 140 ° F gacha	+/- 4 °F
Nisbiy namlik	41 dan 122 ° F da 20 dan 100% gacha	+/- 3%
WatchDog 2700 yangilanishi	41 dan 122 ° F gacha bo'lgan haroratda 10 dan 100% gacha	+/- 3°F
Shudring nuqtasi	-99 dan 140 ° F gacha	+/- 4 °F
Yomg'ir o'lchagich	0,01 dyuym	+/- 2%
Quyosh radiatsiyasi	1 dan 1250 Vt/m ² gacha	+/- 5%
Tuproq namligi (6452-20)	0 dan 0,405 m ³ / m ³ gacha	+/-0,04 m ³ / m ³
Volumetrik suv miqdori	0 dan 40% gacha	-40 dan 140 ° F gacha
Tuproq harorati (3667)	-22 dan 212 ° F gacha	+/- 1°F

Xarajatlar WatchDog 2700 (Yangi model)

Aksessuarlar	Narxi
Integratsiyalashgan datchiklar to'plamiga ega WatchDog 2700: shamol tezligi va yo'nalishi, havo harorati, shamol, nisbiy namlik/shudring nuqtasi, yomg'ir o'lchagich	1195 dollar
Spec 8 Pro dasturiy ta'minot	274 dollar
Tripod	70 dollar
Sensorlar	Narxi
Tuproq namligi	150 dollar
Tuproq harorati	170 dollar
Quyosh radiatsiyasi	269 dollar

Watchdog tuproq namlik sensori xususiyatlari:

- kirish kuchlanishi: 3.3-5V
- chiqish kuchlanishi: 0-4,2V
- input Hozir: 35MA
- chiqish: Analog va raqamli

Xulosa

Tuproq namligini o'lchash qishloq xo'jaligida fermerlarni boshqarish va suvni tejash, sug'orish tizimlarini tartibga solish uchun muhim ahamiyatga ega. Sug'oriladigan yerlarimizdagi tuproq namligining aniq sharoitlarini bilgan holda, nafaqat hosil yetishtirishimiz uchun kam suv sarflashimiz, balki o'simliklar o'sishining muhim boshqichlarida tuproq namligini boshqarish orqali hosilni va hosil sifatini oshirishimiz mumkin. Shuning uchun davr talabidan kelib chiqib zamonaviy texnologik jarayonlarni qishloq xo'jaligiga taqdiq qilishimiz maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kolesov L.V. va boshkalar Qishloq xo'jalik agregatlari hamda ustanovkalarining elektrik jihozlari va avtomatlashtirish. - Toshkent, "O'qituvchi", 1989.

2. <https://02stroy.ru/uz/pandusy/indikatory-i-regulyatory-vlazhnosti-grunta-ustoichivyi-k-korrozii-datchik.html>

3. I.A. Karimov Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. T. «O'zbekiston», 2009 y., 56 b